

**ENTRE EXIGÊNCIAS DIGITAIS E ESCASSEZ DE FORMAÇÃO:
COMO A ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA CONTRIBUI PARA O
BURNOUT DOCENTE**

DOI: 10.5281/zenodo.18459577

Ângela Lúcia de Faria¹

¹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
angela.lucia.faria@educacao.mg.gov.br

Edimeia Resende da Silva Vieira Araújo²

²Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
meiaresendejf28@gmail.com

Adair Pires de Moraes dos Santos³

³Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
adamendes1973@gmail.com

Gilma Machado Ferreira Alcântara⁴

⁴Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
gilma.alcantara@educacao.mg.gov.br

Deolinda Angela de Araujo de Figueiredo⁵

⁵Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
linda.figueiredo@gmail.com

Lidiane Aparecida Guimarães⁶

⁶Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
guimaraeslidiane@gmail.com

Lilium Gilsinei de Oliveira Gonçalves⁷

⁷Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
lilium.mestrado@gmail.com

Eneida Silva do Nascimento⁸

⁸Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
eneidamapa@gmail.com

Adenize Maria Moraes dos Santos⁹

⁹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
denisemaria63@hotmail.com

Edilene Otoni Pina¹⁰

¹⁰University of Orlando - USA
edileneopina@gmail.com

AT37: Saúde Mental e Bem-Estar na Comunidade Escolar

RESUMO:

A incorporação crescente de tecnologias digitais no contexto educacional tem transformado profundamente o trabalho docente, aumentando responsabilidades e exigências profissionais, uma vez que plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas tecnológicas se tornaram parte essencial da prática pedagógica. Contudo, essa implementação frequentemente ocorre de forma acelerada e sem planejamento adequado, elevando a carga de trabalho e contribuindo para o aumento do estresse ocupacional. Assim, o objetivo deste artigo é analisar como a adaptação às demandas digitais, quando dissociada de uma formação adequada, contribui para o desenvolvimento do burnout docente, destacando a necessidade de intervenções organizacionais e pedagógicas sustentáveis. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados: Pubmed e SciELO; entre os anos de 2008 e 2025, com texto completo em português ou inglês, que possuíssem os descritores indexados DeCs/MeSH combinados ou não: Corpo Docente; Burnout; Tecnologias educacionais. Excluiu-se do estudo, artigos que não estavam disponíveis na íntegra e opiniões de especialistas. Os resultados indicam que o tecnoestresse, causado pelo uso intenso de tecnologias sem suporte ou formação adequada, aumenta a exaustão emocional, o distanciamento e a redução da realização profissional, intensificando o burnout. Fatores organizacionais, como clima escolar desfavorável e baixa autoeficácia, agravam o quadro, prejudicando o bem-estar docente. Políticas de formação continuada, suporte técnico e promoção da colaboração surgem como estratégias essenciais para proteger a saúde mental e favorecer um exercício docente mais sustentável. Conclui-se, portanto, que as exigências digitais, quando associadas à escassez de suporte e formação, podem intensificar significativamente o burnout docente, comprometendo a qualidade de vida e o bem-estar profissional, e que intervenções estruturais e pedagógicas adequadas são fundamentais para atenuar esses efeitos e favorecer um ambiente de trabalho mais saudável.

Palavras-chave: Corpo Docente; Burnout; Tecnologias educacionais

1. INTRODUÇÃO

A incorporação crescente das tecnologias digitais no contexto educacional tem redefinido o trabalho docente, ampliando responsabilidades e exigências profissionais. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas digitais e ferramentas tecnológicas passou a ser considerado parte essencial da prática pedagógica contemporânea. Contudo, esse processo de reestruturação tecnológica, frequentemente implementado de forma acelerada e sem planejamento adequado, tem intensificado a carga de trabalho e alterado as condições laborais dos professores, contribuindo para o aumento do estresse ocupacional e do desgaste emocional (SELWYN, 2016).

Nesse cenário, destaca-se o fenômeno do *tecnoestresse*, definido como um estado psicológico negativo relacionado ao uso intensivo e contínuo das tecnologias da informação e comunicação. Estudos indicam que a pressão para aprender, adaptar-se e atualizar-se constantemente, aliada à falta de suporte técnico e institucional, gera sentimentos de ansiedade, frustração e incapacidade profissional (TARAFDAR et al., 2008). Tarafdar et al. (2008) apontam que a sobrecarga tecnológica e a complexidade dos sistemas digitais são fatores determinantes para o comprometimento da saúde mental dos trabalhadores, incluindo os docentes (TARAFDAR et al., 2008).

A ausência ou insuficiência de formação continuada em competências digitais agrava esse quadro, pois muitos professores não se sentem preparados para integrar tecnologias de forma pedagógica e eficaz. Essa lacuna formativa contribui para a intensificação do esforço cognitivo e emocional, favorecendo o surgimento do *burnout* docente, caracterizado por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional (MASLACH; LEITER, 2022). Pesquisas evidenciam que professores submetidos a altas demandas tecnológicas, sem capacitação adequada, apresentam maior vulnerabilidade ao esgotamento profissional (VINCENZA et al., 2019).

Dessa forma, compreender a relação entre exigências digitais, escassez de formação e *burnout* docente torna-se fundamental para a formulação de políticas educacionais e estratégias institucionais de prevenção. A promoção de programas de formação continuada, suporte técnico permanente e condições de trabalho mais equilibradas pode reduzir os impactos negativos da adaptação tecnológica. Assim, este artigo busca analisar como a adaptação às demandas digitais, quando dissociada de uma formação adequada, contribui para o desenvolvimento do

burnout docente, destacando a necessidade de intervenções organizacionais e pedagógicas sustentáveis.

2. METODOLOGIA

Os artigos que compuseram essa revisão de literatura foram pesquisados nas bases de dados: Pubmed e SciELO; entre os anos de 2008 e 2025, com texto completo em português ou inglês, que possuíssem os descritores indexados DeCs/MeSH combinados ou não: Corpo Docente; Burnout; Tecnologias educacionais. Foram incluídos no estudo artigos que analisam como a adaptação às demandas digitais, quando dissociada de uma formação adequada, contribui para o desenvolvimento do burnout docente, destacando a necessidade de intervenções organizacionais e pedagógicas sustentáveis. Excluiu-se do estudo, artigos que não estavam disponíveis na íntegra e opiniões de especialistas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O burnout é um fenômeno psicossocial complexo que se manifesta como uma resposta prolongada ao estresse crônico no contexto laboral, produzindo efeitos significativos tanto sobre a saúde mental quanto sobre o desempenho profissional. Maslach e Leiter (2022), referências centrais no campo de estudos sobre burnout, conceituam essa síndrome como um conjunto de manifestações caracterizadas pela exaustão emocional, pela despersonalização e pela diminuição do sentimento de realização pessoal e profissional, decorrentes de demandas emocionais intensas e persistentes no trabalho, especialmente em ocupações voltadas ao cuidado e ao serviço humano, como a docência. Nessa perspectiva, o burnout não resulta apenas de cargas excessivas de trabalho, mas emerge, sobretudo, de desequilíbrios estruturais entre as exigências profissionais e os recursos individuais e institucionais disponíveis para enfrentá-las (MASLACH; LEITER, 2022).

No campo educacional, a docência é historicamente reconhecida como uma profissão marcada por elevados níveis de estresse, em virtude do envolvimento contínuo com demandas cognitivas, emocionais e sociais. A investigação conduzida por Vincenza et al. (2019), com uma amostra de 609 professores italianos, evidencia que níveis elevados de burnout estão associados à baixa percepção de autoeficácia, a avaliações negativas do clima escolar e a sentimentos de injustiça estrutural, fatores que contribuem de forma significativa para o comprometimento psicológico dos docentes, incluindo o aumento do risco de sintomas depressivos. Os autores demonstram, ainda, que o burnout atua como um mediador entre as condições de trabalho percebidas e a saúde mental, indicando que contextos organizacionais

desfavoráveis podem desencadear ou intensificar o esgotamento profissional e, conseqüentemente, prejudicar o bem-estar dos professores (VINCENZA et al., 2019).

Nesse sentido, o bem-estar docente pode ser compreendido como um construto multidimensional, fortemente condicionado pelas dimensões institucionais, emocionais e cognitivas do trabalho pedagógico, sendo o burnout uma de suas expressões mais críticas. O bem-estar no exercício da docência envolve, entre outros aspectos, a percepção de reconhecimento e apoio institucional, a vivência de satisfação e sentido no trabalho, a possibilidade de alcançar equilíbrio entre vida profissional e pessoal, condições materiais adequadas, preservação da saúde física e emocional e a experiência de autonomia no exercício da profissão. Quando esses elementos são fragilizados, as demandas do trabalho tendem a superar de forma persistente os recursos disponíveis, favorecendo o surgimento da exaustão emocional e da redução da realização profissional, com impactos diretos sobre a saúde mental e a satisfação no trabalho docente (VINCENZA et al., 2019).

Estudos recentes indicam que, no cenário educacional contemporâneo, a intensificação do uso de tecnologias, o acúmulo de tarefas e a pressão por desempenho ampliam os níveis de estresse ocupacional, contribuindo para o desenvolvimento do burnout e para o enfraquecimento do bem-estar docente (TU et al., 2025). Dessa forma, o burnout configura-se não apenas como um indicador de mal-estar, mas como um elemento explicativo central para compreender a deterioração do bem-estar dos professores, especialmente quando associado à diminuição da autoeficácia, da satisfação profissional e do engajamento no trabalho.

A autoeficácia docente, entendida como a crença do professor em sua capacidade de organizar, conduzir a sala de aula e promover a aprendizagem dos alunos, assume papel central na experiência do burnout. Vincenza et al. (2019) demonstram que professores que percebem menor eficácia em suas competências profissionais tendem a relatar níveis mais elevados de exaustão emocional e despersonalização, dois componentes essenciais da síndrome. Essas crenças funcionam como recursos psicológicos fundamentais, auxiliando o docente a interpretar e responder às exigências do trabalho de maneira menos ameaçadora e mais adaptativa (VINCENZA et al., 2019).

Ao articular essas evidências com a literatura sobre tecnologia e educação, observa-se que a crescente exigência de adaptação a ambientes digitais pode atuar como um estressor adicional no cotidiano docente. Selwyn (2016) destaca que a incorporação de tecnologias educacionais, embora frequentemente associada a discursos de inovação e melhoria pedagógica, ocorre muitas vezes de forma fragmentada e sem o suporte institucional necessário,

impondo aos professores a necessidade constante de aprender novas ferramentas e metodologias sem formação ou apoio adequados. Esse cenário favorece o surgimento do tecnoestresse, entendido como o estresse decorrente do uso intensivo e das exigências associadas às tecnologias digitais no trabalho, ampliando a sobrecarga cognitiva e emocional dos docentes (SELWYN, 2016).

Tarafdar et al. (2008) aprofundam esse conceito ao definirem o tecnoestresse como o impacto negativo do uso da tecnologia sobre o desempenho e o bem-estar dos trabalhadores, especialmente quando as demandas de adaptação superam os recursos disponíveis, como tempo, suporte técnico e formação. No contexto educacional, isso se manifesta quando professores precisam dominar rapidamente plataformas digitais, sistemas administrativos e ferramentas de comunicação, somando essas exigências às extensas responsabilidades pedagógicas, administrativas e sociais (TARAFDAR et al., 2008).

Essa pressão tecnológica, combinada a outras demandas institucionais, pode desencadear um ciclo de desgaste profissional, no qual a insegurança e a ansiedade relacionadas ao uso da tecnologia intensificam a exaustão emocional e favorecem atitudes de distanciamento em relação ao trabalho. Caso não haja intervenções adequadas, esse processo tende a reduzir progressivamente a percepção de realização profissional, configurando o quadro clássico de burnout. Assim, as exigências digitais assumem papel central na compreensão contemporânea do burnout docente, sobretudo em um contexto pós-pandemia, marcado pela consolidação de práticas híbridas e digitais no cotidiano escolar (TU et al., 2025).

Por fim, a literatura indica que políticas institucionais voltadas à formação contínua, ao suporte técnico, à promoção de condições estruturais justas e ao fortalecimento de um clima escolar positivo funcionam como fatores de proteção frente ao burnout. Iniciativas que incentivem a colaboração entre docentes, reforcem a autoeficácia profissional e reduzam percepções de injustiça institucional mostram-se essenciais para atenuar a sobrecarga psicológica. Ao reconhecer a interação entre fatores pessoais, estruturais e tecnológicos, torna-se possível elaborar intervenções mais eficazes, capazes de preservar a saúde mental dos professores e, simultaneamente, favorecer a integração significativa das tecnologias no processo educativo (AVOLA et al., 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, o burnout docente pode ser intensificado pelas exigências digitais e pela insuficiência de formação e suporte institucional, resultando em sobrecarga emocional, redução

da autoeficácia e comprometimento do bem-estar profissional. A adaptação contínua a novas tecnologias, sem recursos adequados, configura-se como um estressor adicional que amplifica o desgaste e a desmotivação dos professores. Políticas de formação contínua, suporte técnico e promoção de um clima escolar positivo são essenciais para atenuar esses efeitos e favorecer um exercício docente mais saudável e sustentável.

REFERÊNCIAS

AVOLA, P.; SOINI-IKONEN, T.; JYRKIAINEN, A. et al. Intervenções para o bem-estar e burnout de professores: uma revisão de escopo. *Educational Psychology Review*, v. 37, n. 11, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10648-025-09986-2>.

MASLACH, C.; LEITER, M. P. *The burnout challenge: managing people's relationships with their jobs*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2022.

SELWYN, N. *Education and technology: key issues and debates*. 2. ed. Londres: Bloomsbury Academic, 2016.

TARAFDAR, M. et al. The impact of technostress on role stress and productivity. *Journal of Management Information Systems*, v. 25, n. 2, p. 103–132, 2008.

TU, L.; RAO, Z.; JIANG, H.; DAI, L. Technostress, burnout, and job satisfaction: an empirical study of STEM teachers' well-being and performance. *Behavioral Sciences (Basel)*, v. 15, n. 7, p. 992, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/bs15070992>.

VINCENZA, C.; MOHSEN, J.; MIRIAM, S. P. Burnout, depression, efficacy beliefs, and work-related variables among school teachers. *International Journal of Educational Research*, v. 95, p. 97–108, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.02.001>